

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyly Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

SOTSIOLINGVISTIKANING AYRIM MASALALARI: DIGLOSSIYA VA BILINGVIZM TUSHUNCHALARINING MOHIYATI

Makhtatillayev Muslimbek Boymurotovich,
Samarqand davlat universiteti 2-bosqich magistranti
e.mail: makhtatillayevmuslimbek@gmail.com

Annotasiya. Ushbu maqolada sotsiolingvistika sohasining asoslari haqidagi farazlar, bilingvizm, diglossiya tushunchalarining mohiyati, ularning bir-biridan farqi, bu boradagi tilshunoslarning fikrlari bayon etilgan.

Kalit soʻzlar. diglossiya, qarindosh va noqarindosh tillar, bilingvizm, sotsiolingvistika, funksiya, sheva, ikki tillilik.

Abstract. This article describes the assumptions about the foundations of the field of sociolinguistics, the essence of the concepts of bilingualism, diglossia, their differences, and the opinions of linguists in this regard.

Key words. diglossia, cognate and unrelated languages, bilingualism, sociolinguistics, function, dialect, bilingualism

Tilshunoslikning boshqa fanlar bilan aloqaga kirishishi natijasida zamonaviy(oʻz davri uchun!) yoʻnalishlar yuzaga kelmoqda. Ulardan biri sotsiolingvistikadir.

“Sotsiolingvistika” termini fanga birinchi marta 1952-yilda amerikalik sotsiolog G.Karri (Currie 1952) tomonidan kiritildi. J.A.Fishmanning “Til jamiyatidagi maʼruzalar” (“Readings in the Society of Language”) nomli toʻplamiga kirgan 50-yillarning lingvistlari sotsiologlari, madaniyat antropologlari, dialektologlari va kommunikatsiya (muloqot) sohasi turli mutaxassislarining maqolalarida sotsiolingvistikaga oid muammolar koʻtarib chiqildi. Kitobning “Soʻzboshi”sida J.A.Fishman “til sotsiologiyasi” va “sotsiolingvistika” terminlarining sinonim sifatida qoʻllanishiga eʼtibor qaratadi.[5, 4-b.]

Sotsiolingvistika til va jamiyat oʻrtasidagi aloqalarni oʻrganadigan fan sohasidir. U tilning ijtimoiy kontekstda qanday ishlatilishini, jamiyatdagi turli guruhlar (masalan, sinf, jins, etnik kelib chiqish) oʻrtasida tilning qanday farq qilishini va ijtimoiy omillar tilning oʻzgarishi yoki rivojlanishiga qanday taʼsir qilishini tahlil qiladi. Masalan, sotsiolingvistika dialektlar, ijtimoiy statusga bogʻliq soʻzlashuv uslublari, koʻp tillilik, til siyosati va tilning identifikatsiyadagi roli kabi masalalarni koʻrib chiqadi. Qisqacha aytganda, bu fan tilni nafaqat grammatik tuzilma sifatida, balki ijtimoiy hodisa sifatida oʻrganadi.

Mazkur sohada eʼtibor qaratish lozim boʻlgan masalalardan biri diglossiya va bilingvizm tushunchalarining mazmun-mohiyatini anglashdir.

Diglossiya haqida tilshunoslik terminlarining izohli lugʻatlarida va hatto oʻzbek tilining izohli lugʻatida(2020-yilgi nashr) ham biror maʼlumot uchratmadik. Bu narsa mazkur terminning oʻzbek tilshunosligi uchun yangilik ekanligini yoki unga hali yetarli darajada eʼtibor qaratilmaganini, chuqur oʻrganilmaganini anglatadi. Bizningcha ikkinchi faraz haqiqatga yaqinroq. Chunki bilingvizm sohasini tadqiq etgan bir qancha tilshunoslar oʻz ishlarida diglossiyaga ham bir nazar solib

o‘tganlarini ko‘rishimiz mumkin. Jumladan, 1981-yilda nashr etilgan “O‘zbek tili leksikologiyasi” kitobida diglossiya haqida qisqacha bo‘lsada ma‘lumot berib o‘tilgan:“... O‘zbekistonning ko‘pgina rayonlarida o‘zbek va qirg‘iz tilida, o‘zbek va qozoq tilida, turkman va o‘zbek tilida, tatar va o‘zbek tilida, qoraqalpoq va o‘zbek tilida parallel gaplasha oluvchi ikki tilli aholi mavjud. Bunday diglossiya, ya’ni genetik jihatdan aloqador bo‘lgan ikki qarindosh tilda gaplashish O‘zbekistonda yashovchi aholi orasida qadimdan mavjuddir.”[4, 81-b.] Mualliflar o‘zbek tiliga qarindosh bo‘lgan tilga egalikni diglossiya, qarindosh bo‘lmagan tilga egalikni bilingvizm sifatida tushuntiradilar. Boshqa olimlar esa diglossiya va bilingvizmning farqi ikkinchi tilning qarindosh yoki noqarindoshligiga bog‘liq emasligini aytishadi. Jumladan, M.Zokirov mazkur masala haqida to‘xtalib shunday deydi: “Bilingvizm va diglossiya hodisalarini farqlashda tillarning qarindosh yoki noqarindoshligi rol o‘ynamaydi. Bilingvizm hodisasi ham, diglossiya hodisasi ham ikki tilga egalikni bildiradi. Bizning nazarimizda, diglossiya va bilingvizm hodisalarining farqi ularning funksiyalari bilan belgilanadi. Diglossiya termini torroq tushunchani ifoda etadi. Bu hodisa, asosan, rasmiy, norasmiy vaziyatlarga ko‘ra o‘ziga xos xususiyatlari bilan farqlanib turadi.”[2, 28-b.] Ya’ni tilning ijtimoiy vazifasidan kelib chiqib yondashish diglossiya sanaladi. Masalan, radio va telemuxbirlar ko‘pchilik oldida adabiy til normasida gapiradi, shaxsiy hayotda esa o‘zi mansub bo‘lgan hudud shevasiga uyg‘un tarzda odamlar bilan aloqa qiladi. Va bu jarayon ongli ravishda amalga oshiriladi. Xorazm shevasi ham, Qashqadaryo viloyatida yashovchi turkmanlar tili ham funksional jihatdan o‘zgarib turadi, ya’ni adabiy o‘zbekchaga va mahalliy shevaga moslashadi. Bu jarayon diglossiya hodisasi hisoblanadi.

Lug‘atlarda bilingvizm termini [bi... + lot. lingua – til] Ikki tilda so‘zlay olishlik; ikki tilni bilishlik; ikki tildan foydalanishlik; ikki tillilik deb izohlanadi[3, 261-b.]

Ikki tillilik(bilingvizm)ni qo‘llanish shakliga ko‘ra biz uni ikki turga bo‘lishimiz mumkin:

- 1) so‘zlashuv bilingvizmi
- 2) kontekstual bilingvizm

So‘zlashuv jarayonidagi ikki tillilik muloqot chog‘ida qo‘llanuvchi, insonlar bilan axborot almashish imkoniyatlari kengaytiruvchi vositadir. So‘zlashuv bilingvizmida til qoidalaridan biroz chetga chiqish holatlari kuzatilishi mumkin. Masalan, keldim so‘zini kelim shaklida qo‘llash.

Kontekstual ikki tillilik, asosan, badiiy matnlarda muallif tomonidan ikki tilga oid birliklar va qoidalarni qo‘llashini nazarda tutadi. Bu jarayon adabiyotda zullisonaynlik deb yuritiladi. Rumi, Navoiy, Bobur, Ogahiy singari ijodlar ikki tilda mukammal ijod qilganlar sirasiga kiradi. Ayniqsa, Navoiyning bu borada ishlari salmoqli. Manbalarda forsiyda ijod qiluvchi barcha shoir va olimlar o‘z asarlari haqida Alisher Navoiyning fikr-mulohazasini olish, uning maslahati asosida o‘z asarlarini qayta ko‘rib chiqish uchun shoir huzuriga tez-tez kelib turganlari qayd etilgan.[1, 19-b.]

Bilingvizm va diglossiya tushunchalarini teran tahlil orqali farqlamasak, uni bir biridan ajratish qiyinlik qiladi. Tilshunoslar bu ikki tushunchaning quyidagi farqlarini sanab o‘tishadi: diglossiya bilingvizmdan farqli o‘laroq, bir tilning bir-biri bilan

aloqador bo‘lgan ikki va undan ortiq shakllariga ega bo‘lish va ularni qo‘llashdir. Diglossiyaning eng ko‘p tarqalgan ko‘rinishlari bu o‘z sheva va koyne (bir necha shevalar uchun mushtarak bo‘lgan umumiy til), shuningdek, tilning oddiy so‘zlashuv hamda adabiy shakllariga egalik qilish, ba’zi bir holatlarda ularning biridan, boshqa o‘rinlarda esa ikkinchisidan foydalanish, ba’zan esa bir nutqiy holatda ikkalasini navbatma-navbat qo‘llash jarayonidir. Bilingvizm ikki tilning birgalikda mavjudligini ko‘rsatsa, diglossiya bir tilning turli shakllarda birga mavjud bo‘lishini bildiradi. Shuning uchun so‘zlovchilar odatdagi kundalik hayotida bir tildan, alohida niyat, maqsad ta’sirida esa ikkinchisidan, uning shaklidan qat’i nazar, foydalanish holatlari diglossiyaga emas, bilingvizmga taalluqlidir.[2, 28-29-b.]

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, sotsiolingvistika sohasida hali tadqiq etilishi lozim bo‘lgan masalalar talaygina. Diglossiya va bilingvizm tushunchalari bugunga qadar funksional jihatdangina farqlanib kelmoqda. Diglossiya hodisasi alohida ilmiy tadqiqot manbasi bo‘lib xizmat qila oladigan soha ekanini inobatga olsak, bu nuqtayi nazardan sotsiolingvistik qarashlar hali yanada taraqqiy etadi va yangi-yangi xulosalar yuzaga chiqaveradi.

Adabiyotlar

1. Shodiyev E. Alisher Navoiy va fors-tojik adiblari. – T.: “O‘qituvchi”, 1989.
2. Zokirov M. Lingvistik interferensiya va uning o‘zbek-tojik bilingvizmida namoyon bo‘lishi. Filol. fan. nomz...diss. – Toshkent, 2007. – 148 b.
3. O‘zbek tilining izohli lug‘ati: 80000 ga yaqin so‘z va so‘z birikmasi. J. I. A–D/Mas’ul muharrir A.Madvaliyev. –T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2020. – 680 b.
4. O‘zbek tili leksikologiyasi. – Toshkent: “Fan” nashriyoti, 1981. – 314 b.
5. Usmanova Sh., va boshq. Sotsiolingvistika/o‘quv qo‘llanma. – Toshkent: “Universitet”, 2014. – 85 b.

O‘ZBEK TILIDA LEKSEMANING LISONIY BIRLIK SIFATIDA TALQINI

**O‘razov Alisher Doniyorovich,
Guliston davlat universiteti**

**O‘zbek tilshunosligi kafedrasini o‘qituvchisi
Email: orazovalisher96@gmail.com**

**No‘monova Nazokat Anvar qizi,
Filologiya va tillarni o‘qitish (o‘zbek tili)
ta’lim yo‘nalishi 2-bosqich talabasi**

Annotatsiya. Ushbu maqolada tilshunoslikda eng asosiy semantik birlik bo‘lgan – leksema til birligi haqida fikr yuritiladi. Bugungi zamonaviy dunyoda axborot texnologiyalari, raqamli media, siyosiy-iqtisodiy jarayonlar jadal sur’atlarda kechmoqda. Shu o‘rinda, ta’kidlash joizki, jamiyatda jadal kechayotgan jarayonlar, albatta, tilda o‘z aksini topadi, ya’ni yaratilgan texnologiya, raqamli media, siyosiy-iqtisodiy kabilarni nomlovchi so‘zlar ham shu narsalar bilan kirib keladi. Natijada tilda yangi leksemalarning shakllanishi va paydo bo‘lishini ko‘rishimiz mumkin. Umuman olganda, leksemaning til birligi sifatidagi mohiyati tahlilga tortilgan.